

Святослав Бубон
студент групи ОЕБ-24-ІЛ(М)д
Київський національний університет архітектури і будівництва

Науковий керівник:

Наталія КОЗЬМУК

кандидат економічних наук, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ КОМПАНІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

Інвестиційна діяльність у сфері девелопменту ринку нерухомості є однією з найбільш капіталомістких і стратегічно важливих складових економічного розвитку країни. Вона охоплює процеси залучення, розподілу та використання фінансових ресурсів з метою створення нових об'єктів нерухомості або модернізації існуючих. На відміну від класичних форм інвестування, що часто пов'язані з обігом фінансових інструментів (акції, облигації, депозити), девелоперські інвестиції спрямовуються у матеріальні активи, які мають тривалий життєвий цикл та забезпечують стабільний дохід у перспективі.

Сутність інвестиційної діяльності у девелоперських проєктах визначається як системний процес трансформації фінансових ресурсів у нерухомість шляхом будівництва житлових, комерційних, інфраструктурних чи змішаних об'єктів. Ця діяльність має подвійний характер: з одного боку, вона виступає засобом примноження капіталу інвесторів, а з іншого — є важливим чинником соціально-економічного розвитку територій, формування сучасної інфраструктури та підвищення рівня життя населення.

Однією з головних особливостей інвестицій у девелопмент є їхня довгостроковість. Період реалізації девелоперського проєкту може тривати від кількох років до десятиліть, що робить його залежним від макроекономічних коливань, динаміки попиту на ринку та регуляторної політики держави. Водночас тривалість інвестиційного циклу потребує детального прогнозування фінансових потоків, оптимізації витрат та застосування сучасних методів управління ризиками[1].

Ще однією важливою рисою є багатостадійність інвестиційної діяльності. У структурі девелоперського проєкту виділяють декілька етапів:

- ініціація та розробка концепції майбутнього об'єкта;
- придбання або оформлення прав на земельну ділянку;
- проєктування та отримання дозвільної документації;
- організація фінансування будівництва;
- безпосередньо будівельно-монтажні роботи;
- маркетинг та просування об'єкта;
- реалізація через продаж або здачу в оренду [2].

На кожному з цих етапів формуються різні потреби у фінансових ресурсах і проявляються специфічні ризики: від правових і регуляторних до

технічних чи ринкових. Це зумовлює необхідність комплексного управління інвестиційним процесом, де важливу роль відіграє координація дій інвестора, девелопера, підрядників, фінансових установ та органів місцевої влади.

Ключовою особливістю інвестицій у девелоперських проєктах є висока капіталомісткість. Будівництво житлових комплексів, бізнес-центрів чи торгових об'єктів потребує значних фінансових вливань, які у більшості випадків перевищують можливості окремих компаній чи приватних інвесторів. Саме тому у практиці девелопменту широко використовуються різні моделі фінансування: поєднання власних і позикових коштів, банківські кредити, облігаційні позики, краудфандинг, залучення стратегічних партнерів або міжнародних фінансових інституцій. В окремих випадках ключову роль у фінансуванні відіграють майбутні споживачі, які здійснюють попередні інвестиції у вигляді внесків за майбутні квадратні метри житла чи комерційних площ [3].

Специфіка інвестиційної діяльності у девелопменті зумовлює і підвищений рівень ризиковості. До основних ризиків належать:

- фінансові (нестабільність грошових потоків, валютні коливання, інфляція);
- ринкові (зміна попиту на житлову чи комерційну нерухомість, поява конкурентних проєктів);
- правові (зміни у законодавстві, затримки у видачі дозволів, спори щодо земельних ділянок);
- технічні (збільшення вартості будівельних матеріалів, збої у будівельному процесі);
- екологічні та соціальні (підвищені вимоги до екологічності проєкту, громадський опір забудові) [4].

Водночас правильна стратегія інвестиційного управління дозволяє не лише мінімізувати ризики, а й перетворити їх на додаткові можливості. Наприклад, впровадження інноваційних технологій (BIM-моделювання, енергоефективні рішення, «розумні будівлі») робить проєкти більш привабливими для інвесторів та кінцевих споживачів.

Важливо зазначити, що інвестиційна діяльність у девелоперських проєктах виконує не тільки економічну, але й соціальну функцію. Завдяки реалізації масштабних будівництв створюються робочі місця, розвивається міська інфраструктура, підвищується комфортність проживання населення. Таким чином, девелоперські інвестиції можна розглядати як один із важливих інструментів забезпечення сталого розвитку регіонів.

Отже, сутність інвестиційної діяльності у девелопменті полягає у довгостроковому вкладенні капіталу у створення або модернізацію об'єктів нерухомості з метою отримання прибутку та забезпечення соціально-економічних ефектів. Її ключовими особливостями є багатостадійність, значна капіталомісткість, довготривалість циклу реалізації та високий рівень ризиків. Це зумовлює необхідність використання сучасних методів управління інвестиціями, впровадження інноваційних технологій та гнучких фінансових інструментів, що у комплексі дозволяють підвищити ефективність

девелоперських проєктів і забезпечити їхню стійкість у динамічних ринкових умовах.

Література:

1. Blank I. A. Інвестиційний менеджмент. Київ: Ніка-Центр, 2001.
2. Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. 3rd ed. Wiley, 2012.
3. Geltner D., Miller N., Clayton J., Eichholtz P. Commercial Real Estate Analysis and Investments. Cengage Learning, 2014.
4. Савчук В. П. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2017.